

ALISHER NAVOIYNING “LISON UT-TAYR” DOSTONI SYUJETI VA KOMPOZITSION TUZILISHI

Karimova Dilso‘z Rustam qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning tasavvufiy yo‘nalishda yozilgan “Lison ut-tayr” dostoni syujeti va kompozitsiyasining ayrim jihatlari tahlilga tortilgan. Maqolada, shuningdek, bu turdagi dostonlarning genezesi, dostondagi obrazlar ko‘lami ham o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: irfoniyl-tasavvufiy dostonlar, qushlar sayri, syujet, tarkibiy tuzilishi, hudhud, simurg‘.

THE PLOT AND COMPOSITION OF ALISHER NAVOI'S “LISON UT-TAYR”

Abstract: This article analyzes some aspects of the plot and composition of Alisher Navoi's mystical epic "Lison ut-Tair". The article also explores the genesis of this type of epics and the scope of the characters in the epic.

Key words: mystical-mystical epics, birdsong, plot, structural structure, hudhud, simurg‘.

Sharq mumtoz adabiyotida irfoniyl-tasavvufiy dostonlar o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan. Bunday turdagi dostonlarda mualliflar ramzlar va majoziy timsollar orqali borliq va ilohiyot haqidagi qarashlarini ifoda etganlar. Irfoniyl-tasavvufiy yo‘nalishdagi dostonlarning ko‘p qismi ramziyl-allegorik qissa va hikoyatlar asosida yoki qushlar tilidan bayon qilib berilgan, ya‘ni qushlar sayri bilan bog‘liq holda aks ettirilgan. Ramziyl-allegorik qissa va hikoyatlarning genezesi oldingi davrlarga borib taqalsa-da, musulmon sharq mumtoz adabiyotida qushlar sayri bilan bog‘liq dastlabki asar Ibn Sinoning “Tayr qissasi” nomli risolasi hisoblanadi. Ibn Sinoning mazkur risolasiga raddiya tarzida Abu Homid G‘azzoliyl “Risolat ut-tayr” asarini yaratadi.⁵⁹ Fariddin Attor esa bu mavzuni o‘zining “Mantiq ut-tayr” dostoni orqali ilk bor yozma adabiyotga olib kirdi. Doston syujetini qayta ishladi, dostonga yangi tolib qushlar va yetakchi qush –

⁵⁹ Izoh: Ibn Sinoning “Tayr qissasi” risolasida qushlar ovchidan qochib, Podshoh huzuriga borganlari hikoya qilinadi. G‘azzoliyl o‘zining “Risolat ut-tayr” ida esa “Tayr qissasi”ning syujet va kompozitsiyasini saqlagan holda, asar g‘oyasini keskin o‘zgartiradi, ya‘ni mazkur asarda qushlar Podshohning ishqida uning o‘zini talab qilib, Oliy dargohga boradilar

Hudhud (popushak)ni olib kirdi. Shuningdek, Farididdin Attor o‘z dostonida qushlar podshosi nomini o‘zgartirdi va tarkibiga ko‘plab hikoyatlarni qo‘shdi.⁶⁰

Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” dostoniga javob tarzida Alisher Navoiy o‘zining “Lison ut-tayr” dostonini yozadi. Abulqosim Bobur xonadonida tarbiya ko‘rgan Navoiy Fariddin Attorning bu asarini yoshlik yillaridan sevib mutolaa qiladi. Shu-shu Navoiy asarni qalbiga muhrlaydi. Oltmish yoshida uni qog‘ozga tushiradi. Hazrat Navoiyning o‘zi buni quyidagicha bayon etadi:

*Oltmishqa umr qo‘yg‘onda qadam,
Qush tilin sharh etgali yo‘ndum qalam.*⁶¹

“Lison ut-tayr” dostoni murakkab irfoniy doston bo‘lib, dostonida Navoiy majoziy obraz va ularning ramzli sarguzashtlaridan mohirona foydalangan va borliq va ilohiyot haqidagi qarashlarini ifoda etgan. Dostonida, shuningdek, “real hayot lavhalari, kishilarning xatti-harakati, fe‘l-atvoridagi ijobiy va salbiy xususiyatlar tasvirlangan”.⁶² Doston umumiy hajmi 193 bob, 3666 baytdan iborat bo‘lib, shundan muqaddima 13 bobni, asosiy qism 158 bobni va xotima esa 22 bobni tashkil etadi.⁵

Muqaddima, umumiy ma‘noda, Alloh hamdini, munojotni, payg‘ambar Rasuli akram madhi va me‘roj tuni tavsifini, to‘rt chahoryor (xalifa) ta‘rif-tavsifini va so‘ngida buyuk forsiygo‘y adib Farididdin Attor madhini o‘z ichiga oladi.

Asosiy qism bosh qoliplovchi qissadan boshlanadi. Ya‘ni bu jahondagi jamiyki qushlarning bir yerga yig‘ilib, joy talashishi bilan bog‘liq voqeani o‘z ichiga oladi. Mazkur qism simurg‘ ta‘rifi, qushlar bilan suhbat va ularning targ‘iboti, Hudhud va qushlar o‘rtasidagi munozaralar, Hudhudning qushlarga tanqidlari va simurg‘ga yetishish yo‘llari, Shayx Sa‘non hikoyati, falsafiy hamda tarixiy shaxslar hayotidan olingan ibratli hikoyatlar tasviri va savol-javoblar, vodiylar tavsifi, qushlar safari tasviriga bag‘ishlangan.

Dostonning xotima qismi esa 172-bobdan boshlanadi va u tariqatdagi 7 vodiya bag‘ishlangan munojotlardan va Sulton Husayn Boyqaroga madhiya va asarning yozilish sanasidan iborat.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, dostonning asosiy syujeti bosh qoliplovchi qissadan boshlanadi. Jamiyki qushlar yig‘ilib, martaba va mavjud fazilatlariga ko‘ra o‘rin talashishadi, o‘zlarini bir-biridan ustun ko‘rishlari natijasida ixtilof kuchayadi. Oqibatda qushlarning munosib o‘rnini belgilab berish uchun bir adolatli podshohga muhtoj bo‘lishadi, buni sezgan hudhud ularga shunday qush mavjudligini, uning huzuriga borish uchun uzoq va mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tishlari kerakligini aytadi.

⁶⁰ Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik – T.: Tamaddun, 2019.- 170-b.

⁶¹ <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/botirxon-valixojayev-alisher-navoiy-davri-4.html>

⁶² Yuqorida ko‘rsatilgan manba.

⁵ Alisher Navoiy. Lisonut tayr. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. – T.: Fan, 1994. 12-jild.

Shu tariqa qushlar Hudhud boshchiligida yo‘lga tushishadi. Lekin safar mashaqqatiga chiday olmay ortga qaytmoqchilar ham topiladi, ular o‘z uzrlarini aytib safarni tark etmoqchi bo‘lganlarida Hudhud ayni vaziyatlariga mos tarzda ibratli hikoyatlarni aytib beradi. Dostondagi voqealar davomida Hudhud asl manzilga yetish uchun 7 vodiyaning o‘tish kerakligini aytib o‘tadi. Ular bu vodiylardan o‘tish orqali ma‘lum darajalarga erishib boradilar. Nihoyat so‘nggi vodiya yetganlarida baqo holatida qushlar endi simurg‘ni izlash behuda ekanligini va o‘zlarining simurg‘ning zarrasiligini tushunishadi. Aniqroq qilib aytganda, ular bu safar dunyo va nafs maylidan kechgan holda, haqiqiy o‘zlikni anglash ekanligini anglashadi.

Doston syujeti majoziy bo‘lganidek, undagi mavjud qahramonlar ham majoziy, dostondagi har bir timsol ma‘lum bir vazifani bajaradi. Jumladan, hudhud (popushak) doston boshlanishidanoq quyidagicha ta‘riflanadi:

*Tafakkur nuridan bahramand Hudhud,
Shon-u sharaf bilan sarbaland Hudhud.*

*Boshida saltanat zevari uning,
Peshvolik azaliy hunari uning.*

*Jabrail singari ayon ming asror,
Arsh qoshida parvoz aylagay takror...⁶³*

Ya‘ni Hudhud qushi tafakkur nuri va rahbarlik tojidan bahramand bo‘lgan qush hisoblanadi. Hudhudning shon-sharafi va izzat-hurmati yuksak. Uning boshini to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatib turadigan toj bezab turadi. Hudhud Arshning oldida takror-takror parvoz qiladi va Jabroildek u ham minglab sirlardan ogoh bo‘ladi.

Simurg‘ qushining ta‘rifi Hudhud tilidan quyidagicha talqin qilinadi:

*Olam qushlariga shahanshoh o‘sha,
Sizning holingizdan ogoh ham o‘sha.*

*U sizga yaqin-u siz undan yiroq,
Nechun o‘rtanmasin bag‘ringiz firoq.*

*Sir-u asrorin hech bilib bo‘lmaydi,
Hatto tasavvur ham qilib bo‘lmaydi.*

⁶³ Алишер Навоий. Лисон ут-тайр – Т.: Ёшлар матбуоти, 2022. 251-б.

*Sizning ko‘zingizdan garchi yashirin,
Payvasta va lekin jon kabi shirin...*⁶⁴

Ya’ni u dunyoda tengi va o‘xshashi yo‘q shunday shohdirki, U holimizdan doim ogoh bo‘ladi. U bizga yaqin, ammo biz Undan yiroqdamiz. U bizning vaslimizga yeta oladi, ammo biz uning vasliga yeta olmaymiz, Uning firoqida qolamiz. Zero, biz Undan nihoyat darajada yiroqdamiz, biroq u bizga hatto bo‘yin tomirimizdan-da yaqin. Eng muhimi, kimki tirik bo‘la turib, Undan uzoqda bo‘lar ekan, u odamning tirigidan o‘limi ming chandon afzalroqdir.

Aytilganidek, dostondagi har bir qush ma’lum bir g‘oyaviy-badiiy tushunchani ifoda etish uchun qo‘llangan, ular o‘z-o‘zidan dostonga kiritilmagan, balki o‘zining borliqdagi xarakter xususiyatidan kelib chiqib tanlangan. Ma’lumot o‘rnida, olima D.Yusupova dostonida keltirilgan qushlardan ayrimlarini quyidagicha talqin qiladi:

Tovus – dunyo go‘zalligiga mahliyolik.

Qarchig‘ay – hokimlik qilish istagi.

Bulbul – foniy dunyo oshig‘i.

Kaklik – o‘z raftor-u amallariga mahliyo bo‘lish.

Burgut – maqsadsiz kuch-qudrat.

Tovuq – fikriy, ma’naviy parvozdan mahrumlik...⁶⁵

Demak, hamma ham Haqqa yetishish da’vosini qilishi va bu yo‘lga kirishi mumkin, lekin ko‘pchilik bu yo‘ldagi imtihon va sinovlardan o‘tolmasligi, manzil so‘nggiga qadar yetib bormay yengilishi ham mumkin.

Shuningdek, doston kompozitsiyasining yana bir o‘ziga xos jihati mavjud, ya’ni Navoiy “Lison ut-tayr”da keltirgan hikoyatlari so‘nggida kichik xulosalar berib boradi. Ma’lumki, bu usul sharq mumtoz adabiyotida keng tarqalgan “qissadan hissa” usuli hisoblanadi. Bu usulni qo‘llash orqali Navoiy hikoyatlarining badiiy qiymatini oshirgan va ta’sirchanligini kuchaytirgan. Umuman olganda, Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostoni badiiy-g‘oyaviy jihatdan yetuk asar. Adabiyotshunoslikdan ma’lumki, asar poetikasini ta’minlaydigan va zarur g‘oyani ifoda etadigan muhim unsurlardan biri, shubhasiz, uning kompozitsiyasi va syujetidir. Zero, „Lison ut-tayr“ dostoni ham kompozitsion jihatdan, ham syujet ko‘lami jihatdan mukammal asar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik – T.: Tamaddun, 2019. 170-b.

⁶⁴ Yuqoridagi manba, 252-253-b.

⁶⁵ <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/xurshid-davron-navoiynoma-xv-xvi-lison-ut-tayr-haj-armoni-yana-gavgo-mahbulbul-qulub-navoiy-armoni.html>

2. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/botirxon-valixojayev-alisher-navoiy-davri-4.html>
3. Alisher Navoiy. Lison ut-tayr. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. – T.: Fan, 1994. 12-jild.
4. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр – Т.: Ёшлар матбуоти, 2022. 251-253-б.
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/xurshid-davron-navoiynoma-xv-xvi-lison-ut-tayr-haj-armoni-yana-gavgo-mahbubul-qulub-navoiy-armoni.html>